

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Исмоилова Ф.¹, Икромжонов Э.², Ахмадов А.³, Шукурова М.⁴

Qarshi DU. Студенты 4-kursa отд. Turizm

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15621546>

Аннотация. В статье проанализирован механизм взаимодействия интернет-магазина с покупателями средствами цифровой маркетинга. Выявлены общие особенности инструментов цифровой маркетинга по сравнению с традиционными медиа. Показано, что все используемые интернет-магазинами инструменты дают возможность работать избирательно с достаточно узкими сегментами аудитории.

Ключевые слова: интернет-магазин, поисковая реклама, веб-сайт, SMM, email маркетинг.

Аннотация: мақолада рақамли маркетинг орқали миждозлар билан онлайн-дўконнинг ўзаро таъсир механизми таҳлил қилинган. Рақамли маркетинг воситаларининг анъанавий ахборот воситаларига нисбатан умумий хусусиятлари очиб берилган. Онлайн дўконлар томонидан ишлатиладиган барча воситалар жуда тор аудитория сегментлари билан танлаб ишлашга имкон беради.

Калит сўзлар: online дўкон, қидирув тизими, реклама, сайт, SMM, e-mail marketing.

Abstract: The article analyzes the mechanism of interaction of an online store with customers by means of digital marketing. The general features of digital marketing tools in comparison with traditional media are revealed. It is shown that all the tools used by online stores make it possible to work selectively with narrow audience segments.

Keywords: online shopping, search advertising, website, SMM, e-mail marketing.

Маркетинговое продвижение товаров в Интернет-магазинах выполняется, преимущественно, средствами цифровой-маркетинга. Цифровой маркетинговые коммуникации представляют собой персонализированное и таргетированное онлайн взаимодействие компании с покупателями, интегрированное в общую систему маркетинговых коммуникаций, осуществляемое посредством использования цифровых каналов коммуникаций (Интернет, e-mail, мобильный телефон, цифровое ТВ) и информационных технологий с целью непрерывного диалога с покупателем и управления его лояльностью. Рассмотрим основные инструменты цифровой маркетинга, актуальные для Интернет-магазинов.

1) Поисковая реклама. В ответ на поисковые запросы пользователей происходят показы рекламных объявлений. Часть пользователей нажимают на них (происходят клики) и переходят на страницы рекламируемых сайтов. Важным показателем объявлений является «кликабельность» (отклик, CTR), определяемая как процентное отношение количества кликов к количеству показов. Интернет-магазины оплачивают системам контекстной рекламы каждый клик, причём цена клика варьируется в широких пределах в зависимости от уровня конкуренции между рекламодателями. Чем большую цену Интернет-магазин готов платить за один клик, тем выше поднимается его объявление на странице поисковика. Кроме того, системы контекстной рекламы стимулируют рекламодателей улучшать «кликабельность», она влияет на позицию объявления не меньше, чем цена клика. Например, если «кликабельность» снижается в 2 раза, то Интернет-магазину для сохранения позиции объявления приходится платить за каждый клик в 2 раза большую сумму. Необходимым условием эффективности поисковой рекламы является непрерывная тщательная работа с поисковыми запросами. Следует повышать позиции объявлений по тем запросам, которые приводят в Интернет-магазин покупателей и дают прибыль. И, наоборот, нет смысла нести большие затраты на показы

рекламы по малоприбыльным или убыточным запросам. Однако, во втором случае, помимо низкого качества привлекаемой поисковым запросом аудитории, надо обратить внимание на следующие возможные причины отсутствия прибыльности:

— содержание рекламного объявления не соответствует поисковым запросам, по которым его видят пользователи;

— посадочная страница Интернет-магазина (landing page), на которую попадают посетители после рекламы, не соответствует поисковым запросам и объявлениям, которые этих посетителей привлекают;

— есть другие проблемы, не имеющие прямого отношения к настройкам поисковой рекламы, но больше связанные с ассортиментом, сайтом, сервисом или репутацией Интернет-магазина.

2) Медийная реклама обычно даётся в имиджевых целях, для повышения узнаваемости бренда, для формирования спроса на новые продукты. Таргетинг на целевую аудиторию осуществляется по тематике рекламных площадок, по социально-демографическим характеристикам пользователей и по их ранее наблюдавшимся предпочтениям в Интернете. Рекламные объявления выполняются в графическом или видео-форматах, таким образом, чтобы оказать имиджевый эффект на пользователя даже в том случае, если он не перейдёт по объявлению на сайт Интернет-магазина. Основная коммуникация происходит на баннерах, которые обычно размещаются на площадках с высокой посещаемостью. Для повышения запоминаемости, объявление показывается по несколько раз одному и тому же пользователю. Имиджевая реклама обычно доступна только крупным рекламодателям с большими бюджетами.

3) Поисковая оптимизация (SEO) — это процесс работы над сайтом с целью увеличения релевантности ресурса определенным, заранее известным ключевым словам, повышения популярности сайта для поисковых машин и, соответственно, роста позиций в поисковых результатах для привлечения большего количества посетителей. Важнейшим этапом поисковой оптимизации Интернет-магазина является составление семантического ядра — списка запросов, по которым сайт будет продвигаться в поисковиках.

Запросы, входящие в семантическое ядро, существенно различаются по частоте их использования посетителями поисковых систем. Каждый высокочастотный (ВЧ) запрос будет приводить в Интернет-магазин много посетителей. Однако, количество разных ВЧ запросов невелико и пришедшие по ним посетители редко совершают покупки. Это связано с тем, что ВЧ запросы обычно являются обобщёнными названиями категорий, и их используют пользователи, которые ещё, не определились с выбором конкретной модели товара. Продвижение по ВЧ запросам могут позволить себе только крупные Интернет-магазины с большими бюджетами. По ВЧ запросам целесообразно приводить посетителей на главную страницу сайта, либо на страницы крупных разделов. По НЧ запросам, наоборот, целесообразно приводить посетителей на страницы карточек товаров. Обычно НЧ запросы содержат названия конкретных моделей товаров, их применяют пользователи, которые уже определились с выбором и точно знают, что им нужно. Поэтому, приходящие по НЧ запросам посетители, совершают покупки чаще. Кроме того, такие запросы обычно дают Интернет-магазину большую посещаемость, поскольку количество разных НЧ запросов велико.

4) Веб-сайт. Улучшение сайта Интернет-магазина косвенно сказывается на продвижении этого сайта в поисковых системах. Однако, главной целью работы по улучшению сайта является повышение конверсии посетителей в покупателей. Для пользователей необходимо максимально упростить достижение основных целей (поиск информации, взаимодействие с оффлайн службами Интернет-магазина, оформления заказа). Кроме того, все элементы сайта должны способствовать повышению доверия к компании в целом. Большое значение для повышения конверсии имеют следующие страницы и элементы сайта Интернет-магазина:

—карточки с подробными данными о каждом товаре (название модели, фотографии, цена, описание, характеристики, отзывы, рекомендации), содержащие также информацию об условиях доставки и возврата, о наличии товара в офлайн магазинах с возможностью просмотра их расположения на интерактивных картах;

— страницы оформления заказа, позволяющие отредактировать количество товара в корзине, выбрать способ оплаты и доставки, ввести адрес доставки и контактные данные;

— инструменты, позволяющие быстро найти необходимый товар (поиск по сайту и фильтрация по наиболее важным параметрам);

— функционал для табличного сравнения товаров по всем характеристикам;

— разнообразные способы связи посетителя с отделом продаж, в том числе обратный звонок и онлайн-чат;

— системы веб-аналитики, позволяющие собирать и анализировать данные о поведении посетителей сайта в целях оценки эффективности рекламных кампаний и изменений на сайте.

5) Маркетинг в социальных медиа (SMM). Социальными площадками являются социальные сети, сайты-отзовики, форумы и любые другие площадки, где могут общаться пользователи. Одной из наиболее актуальных для Интернет магазинов SMM задач является управление репутацией. Компания должна тщательно мониторить появление в сети негатива в свой адрес. При обнаружении очередного негативного комментария, независимо от степени его конструктивности, в первую очередь, необходимо просить автора негатива указать конкретные факты. Если они действительно имели место, необходимо оперативно возмещать потери покупателя, решать его проблему, и отражать это решение на социальной площадке. Если же факты не подтверждаются, необходимо указывать на это автору, что само по себе обычно ставит точку в конфликте. Конструктивный негатив может быть полезен, как источник информации для улучшения сервиса магазина. Деструктивный негатив обычно создаётся обиженными посетителями, конкурентами или троллями (людьми, провоцирующими конфликт исключительно ради собственного удовольствия и самоутверждения). Правила работы с негативом существенно зависят от его типа. Однако в любом случае надо помнить, что реакция на негатив даётся не только для его автора. В дальнейшем она влияет на отношение к компании других пользователей, ознакомившихся с перепиской.

Интернет-магазины нуждаются в положительных отзывах покупателей, поскольку это существенно влияет на принятие решения о покупке новыми посетителями. Довольные покупатели редко пишут отзывы по собственной инициативе, обычно Интернет-магазинам приходится стимулировать их к этому путём предоставления скидок на следующие покупки. Более того, положительные отзывы обычно пишут сами сотрудники Интернет-магазина, либо нанятые специалисты за деньги.

6) Email маркетинг предназначен в большей степени для удержания привлечённых ранее клиентов. Подписчики регулярно получают на электронную почту информационные и продающие рассылки, которые, помимо дополнительных продаж, повышают узнаваемость компании. В отличие от многих других видов цифровой маркетинга, при создании email рассылок не возникают затраты на оплату рекламных объявлений, и это обуславливает высокую экономическую эффективность этого инструмента. Не случайно, многие Интернет-магазины готовы предлагать посетителям сайта существенные скидки в обмен на оставленный email. Следует избегать навязчивой рекламы в email маркетинге, поскольку это раздражает подписчиков. Рассылки должны состоять преимущественно из полезной информации, интересной для пользователей. Главная цель — вызывать положительные эмоции, формировать доверие к компании, повышать лояльность клиентов. Email является прекрасным инструментом для получения обратной связи. Например, можно предлагать клиентам после покупки заполнять анкету для оценки

качества работы службы доставки. Таким образом, Интернет-магазин может получать ценную информацию для улучшения сервиса.

Исходя из вышеуказанного, инструменты цифровой маркетинг отличаются от традиционных медиа (телевидения, радио, наружной рекламы и прессы) тем, что дают пользователям возможность активного выбора. Вводя запросы в поисковых системах и кликая по ссылкам на сайтах, пользователи выбирают то, что им в данный момент интересно. Причем, в момент выбора происходит взаимодействие, в котором можно выделить действия пользователя и действия Интернет-магазина. Действия пользователя — это его поисковые запросы и клики по ссылкам. Действия Интернет магазина — это заранее запрограммированные штатными или нанятыми специалистами реакции рекламных систем и сайтов на действия пользователя. В результате этого взаимодействия посетителю предоставляется интересующий его товар. В то же время, Интернет-магазины, выполнившие программирование этого взаимодействия некорректно, не будут найдены пользователями и потеряют клиентов.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.Sharifxodjayev, Z.Xakimov. Interaktiv va raqamli marketing. O‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodiyot. 2019.-271 b
2. Ergashxodjaeva Sh. J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik.- T.: Iqtisodiyot, 2018.-315 b.
3. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Samadov A.N., Alimxodjayeva N.E., Sharipov I.B. Marketing kommunikatsiyasi. O‘quv qo‘llanma.-T.:Iqtisodiyot, 2019.-418 b.
4. Никулин Д.Н., Каточков В.М. Роль инструментов диджитал маркетинга в деятельности Интернет-магазинов // ПСЭ. 2015. №2 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-instrumentov-didzhital-marketinga-v-deyatelnosti-internet-magazinov> (дата обращения: 01.02.2021).
1. Даныко Т. П., Китова О. В. Вопросы развития цифрового маркетинга // Проблемы современной экономики. — 2013. — № 3 (47). — С. 261–265